

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA “TARBIYA” DARSLARINI TASHKIL ETISHDA TARBIYAVIY TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Dexkanova Ma‘mura Ulmasovna - Toshkent davlat pedagogika universiteti “Boshlang‘ich ta‘lim pedagogikasi” kafedrası professori

Sharifova Zuhra Komil qizi - TDPU 1-bosqich talabasi

Nurullayeva Nafisa Ilohomovna - TDPU 1-bosqich talabasi

***Anotatsiya:** Ushbu maqolada o‘quvchilarda yakka, jamoaviy guruh bilan ishlash, ijodiy va tashkilotchilik faoliyati ko‘nikmalarini, ishga mas‘uliyat bilan yondashuvni shakllantirish, bezash ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan tarbiyaviy texnologiya SAN va IMAK texnologiyalarini qo‘llash metodikasi ochib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** tarbiya jarayoni, tarbiyaviy texnologiyalar, SAN, IMAK.*

Barkamol avlod tarbiyasi mamlakatimizda avvalo o‘qituvchilar zimmasiga yuklatilgan eng olijanob vazifadir. Komil insonni tarbiyalash va voyaga yetkazish jarayoni – pedagogik faoliyatning uzluksiz jarayoni bo‘lib, pedagogik texnologiyaning so‘nggi namunalari doirasida amalga oshiriladigan hamda tarbiyalanuvchilarning ijobiy fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirish maqsadlariga qaratilgan tashkiliy faoliyatdan iborat. Bu faoliyatda o‘qituvchi tarbiyaviy jarayonning quyidagi asosiy xususiyatlarini bilishi kerak: tarbiyaning yaxlitligi; tarbiyaning tizimliliigi; tarbiyaning davriyligi; tarbiyaning texnologiyaviyligi.

Tarbiyaning yaxlitligi tarbiyalash va o‘qitish jarayonlarining, shuningdek o‘quvchilarni jamiyat talablari asosida kamolotga yetkazish va shakllantirishga qaratilgan maqsadning ajralmas birligi tushuniladi. Tarbiyalash va o‘qitish, garchi ilm-fan ularni farqlasada, bir-biriga bog‘liq va ko‘p umumiylikka ega. Shu ma‘noda uzoq tarixga ega millatimiz “ta‘limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta‘limdan ajratmagan – bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasi” (I.A.Karimov).

O'qitishning mazmunini asosan dunyo haqidagi ilmiy bilimlar tashkil etadi. Tarbiyaning mazmunida meyorlar, qoidalar, qadriyatlar, ma'naviy boyliklar ustunlik qiladi. O'qitish asosan aql-idrokka ta'sir ko'rsatadi, tarbiyalash esa, birinchi navbatda shaxsning doimiy iste'mol sohasiga aylangan. Ikkala jarayon shaxsning ongi va xulq-atvoriga birday ta'sir ko'rsatadi va ijtimoiy rivojlanishiga zamin yaratadi. Qanchalik yaqin bo'lishiga qaramay, bu o'ziga xos jarayonlar bo'lib, ilmfan ularni tarbiya nazariyasida va didaktika (ta'lim jarayoni)da alohida ko'rib chiqadi. Bunda o'qituvchi tomonidan zamonaviy shart-sharoitlarga asoslangan holda uslubiy tamoyil va ayniqsa dolzarb hisoblangan butun pedagogik jarayonning yaxlitligi ta'minlanadi.

Tarbiyaning tizimliliigi tarbiyaviy jarayonda umumiylikni tashkil etadi, chunki tarbiyaviy jarayonlar bir nechta tizimlarning turli xususiyatlaridan iborat. Aytish mumkinki, tarbiyaviy jarayonlar – tarbiyaviy tizim holatlarining ketma-ket almashinuvidir. Tarbiyaviy jarayonni tizimli ravishda ko'rib chiqish, tizim va jarayonning tuzilmaviy xususiyatlarini, shuningdek ular o'rtasidagi funksional aloqalarning ajratib ko'rsatilishini ifodalaydi. O'qituvchi uchun har bir tarbiyaviy uslubning o'ziga xos xususiyatini, mohiyatini, birining boshqasiga ta'siri natijasida o'zgarishini anglab yetishi muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, tarbiyalash maqsadi uning mazmunini belgilab beradi, tarbiya ko'rganlik darajasi esa tarbiyalash usullarini tanlashga ta'sir ko'rsatadi va hokazo.

Pedagogik jarayonda tarbiyaning davriylik tuzilishi bu tarbiya texnologiyalarining asosiy xususiyatlariga muvofiq bo'lgan, uning tarkibiy qismlari yig'indisidir. O'qituvchi buning natijasida tarbiyaning davriylik tuzilmasini belgilab olishi mumkin:

1. Maqsadni belgilash – tarbiyalashdan kelib chiqadigan maqsadlarni ma'lum bir muddatli jarayonlarga bo'lib chiqishi.

2. Mazmunni tanlash – tarbiyalash mazmunini jamiyat talablari darajasida mustaqil ishlab chiqishi.

3. Demokratik faoliyatli– tarbiyaviy jarayon ishtirokchilarini tarbiyalashda va o‘zaro munosabatda erkin fikrlilik va umuminsoniylik meyorlariga rioya qilish qonuniyatlari.

4. Baholash – tarbiyalash jarayonida erishilgan natijalar samaradorligining o‘qituvchi tomonidan baholanib borishi va doimiy tahlil qilinishi. Pedagogik faoliyat ham o‘qituvchi tomonidan tarbiyaviy jarayonning tuzilmasiga muvofiq quriladi: faoliyatning maqsadlari, mazmuni, usullari va turlari ishlab chiqiladi va natijalari tahlil qilinadi. Tarbiyalash maqsadlarini aniqlash pedagogik aniqlashni (diagnostika) – tarbiyaviy jarayon holati, birinchi navbatda o‘quvchilarning tarbiya ko‘rganliklarini, shuningdek, jarayonning boshqa shartlarini o‘rganishni talab etadi.

Tarbiyaviy jarayon bosqichlarining o‘zaro munosabatida tarbiyaviy jarayonlarning ketma-ketligi uning davriyligini va qaytarilib turishini belgilaydi. Shaxs rivojlanishida tarbiyaviy maqsadlar o‘qituvchi tomonidan uning yoshiga qarab belgilanadi va rejalashtiriladi. Tarbiyaviy jarayonning davriyligi shaxsning yosh xususiyatlarini hisobga oladi. Bunda asosiy e‘tibor quyidagi faoliyatga qaratilishi kerak:

- shaxsning muayyan bir yoshiga xos bo‘lgan anatomik, fiziologik va psixologik xususiyatlarning chuqur o‘rganilishi;
- davriylik tizimi asosida tarbiyaviy ish faoliyatining tashkil etilishi;
- muayyan bir yoshga xos bo‘lgan tarbiyalanganlikning doimo aniqlanib (diagnostika), loyihalashtirilib borilishi;
- ijobiy natijalar beradigan tarbiyaviy o‘zaro ta’sirning o‘qituvchi tomonidan turli shakl va metodlari darajalarining belgilanib (diagnostika) amalga oshirilishi.

Tarbiyaning texnologiyaviyligi ta’lim muassasalarida tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirish va unga erishishga sharoit yaratadi, nazariy asoslangan uzluksiz davom etadigan tarbiyalash jarayonining shakllari, metodlari, usullari va vositalarini o‘qituvchi to‘g‘ri tanlab natijalarga erishishini ta’minlaydi. U ilmiy modellashtirish (loyihalashtirishga) asosida amalga oshiriladi, modellashtirishda tarbiyaviy

maqsadlar bir xil ma'noda beriladi hamda o'qituvchi tomonidan insonning shaxsiy xususiyatlari va sifatlarini rivojlantirishning muayyan bosqichlarini obektiv ravishda o'lchash va baholash imkoniyatlarini yaratadi.

Tarbiyaning texnologiyaviyligi har qanday pedagogik tizimda – ilmiy muammolar bilan o'zaro munosabatda bo'lgan tushunchadir. Biroq, agar ilmiy muammo tarbiyalanuvchiga bilim berish, ilmiy tafakkurini oshirish hamda ko'nikma va malakalarini shakllantirish kabi maqsadlarni ifodalaydigan bo'lsa, u holda tarbiya texnologiyasi o'qituvchiga o'quvchilarni tarbiyalash yo'l-yo'riqlari va ularga erishish vositalarini to'g'ri yo'naltirishga yordam beradi.

Tarbiyaning texnologiyaviyligi tarbiyalashga yo'naltirilgan ilmiy muammo sifatida o'quvchilarda axloqiy sifatlarini shakllantirish va rivojlantirish uchun lozim bo'lgan va komil insonga xos barcha insoniy fazilatlarni muayyan shart-sharoitlarda uzluksiz tarbiyalash asosida takomillashtirishni nazarda tutadi, bu esa ta'lim mazmunining o'ziga xos xususiyatlarini ham belgilaydi. Shu munosabat bilan tarbiyaviy jarayonni harakatga keltiruvchi kuch, turtki asosan nimada ekanligi to'g'risida savol paydo bo'ladi.

Pedagogikada inson tarbiyasiga qo'yiladigan, uning hayotida yuzaga keladigan talablar va uning huquqiy imkoniyatlari, ijtimoiylashuvi, shaxsiy rivojlanish darajasi o'rtasidagi ziddiyatlar bunda asosiy manba bo'lib hisoblanadi. Ushbu talablar uning yosh xususiyatlariga muvofiq kelgandagina, insonni tarbiyalash va uni shaxs sifatida rivojlantirish jarayonining boshlanishiga turtki bo'ladi. Tarbiya texnologiyasida o'qituvchi tomonidan belgilanadigan maqsadlar turli darajada bo'lishi va bosqichma-bosqich bir biriga bo'ysunishi, ketma-ket bajarilishi mumkin. Biroq tarbiyaviy maqsadning asosiy mohiyati – davlat maqsadlari, ijtimoiy buyurtmalardan kelib chiqishi lozim. Aytish mumkinki, asosiy daraja – mamlakatda inson va uning fuqarolari qadr-qimmatini to'g'risidagi ijtimoiy tasavvurlarni aks ettiradigan maqsadlardir. Ular mutaxassislar tomonidan ishlab chiqiladi, hukumat tomonidan qabul qilinadi, qonunlar va boshqa hujjatlarda qayd etiladi. Keyingi

daraja – ta’lim dasturlari va standartlarida aks etadigan maqsadlar, ya’ni davlat ta’lim standartlari, maxsus ta’lim tizimlarining va ta’lim bosqichlarining maqsadlari. Eng quyi daraja –muayyan yoshdagi kishilarni tarbiyalashda maqsadning birligi. Shaxsni shakllantirish, boshqarish, tarbiyaviy faoliyat natijasida yuksak ma’naviy va axloqiy xislatlarga ega bo’lgan yuqori malakali kadrlar tayyorlash tasodifiy harakatlar orqali emas, balki, oldindan belgilangan va puxta o’ylab tuzilgan tarbiyaviy maqsadlar asosida olib boriladi. Tarbiyaviy texnologiyada uning maqsadi, shakl va metodlari, shaxsning o’z-o’zini tarbiyalash va qayta tarbiyalash jihatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, o’qituvchining tarbiyalash maqsadlarini to’g’ri belgilashi va yo’lga qo’ya olishiga nisbatan g’oyaviy yondashuv ijtimoiy buyurtma asosida belgilanib, amalga oshirilishida mavjud shart-sharoitlarni yaratish talab etiladi.

Bugungi kunda ta’lim tizimida ta’lim-tarbiya samaradorligini oshirishda bir qancha innovatsion texnologiyalar, treninglar va interfaol metodlar keng qo’llanilmoqda. Shunday innovatsion texnologiyalardan biri SAN (Uchlik – samarali, axloqiy, nazokatli) texnologiyasidir.

SAN (Uchlik – samarali, axloqiy, nazokatli) texnologiyasi – talabalarda yakka, jamoaviy guruh bilan ishlash, ijodiy va tashkilotchilik faoliyati ko’nikmalarini, ishga mas’uliyat bilan yondashuvni shakllantirish, bezash ko’nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan texnologiyadir.

Mashg’ulotni o’tkazish tartibi: o’qituvchi murabbiy ishtirokchilarni o’tkaziladigan mashg’ulotning tartib-qoidalari bilan tanishtiradi va ularni kichik guruhlarga ajralishlarini iltimos qiladi. Kichik guruhlarda ishtirokchilar quyidagi rollarga bo’linadilar: rassom, adabiy va badiiy muharrir, dizayner (bezakchi). Keyin har bir guruh vakili o’qituvchi stolidan topshiriqlar yozilgan kartochkalar ichidan bittasini tanlab oladi. 1. Reklama – yangi yil bayramiga bag’ishlangan.

2. Tabriknoma – o’qituvchilar kuni munosabati bilan yozilgan.

3. Taklifnoma – Navro’z bayramiga taklif qilish maqsadida.

4. Sovg'a – 8 mart ayollar bayramiga atab.

5. Devoriy gazeta – Mustaqillik bayramiga bag'ishlangan. Kichik guruhlarga topshiriqni bajarib taqdimot qilishlari uchun tayyorlanishlariga 30 daqiqa vaqt beriladi. Tayyorgarlik vaqti tugagach, taqdimot boshlanadi. Taqdimot vaqtida guruhlar o'zlari tayyorlagan eskiz va maketlari bilan barchani tanishtiradilar, namoyish etadilar va asoslaydilar, jamoaviy ijodiy faoliyatdagi o'z variantlarini himoya qiladilar. Taqdimot tugagach, umumiy muhokama boshlanadi. Muhokama jarayonida ishtirokchilar bezatilgan, tayyorlangan ishlarga tegishli talablarni aniqlaydilar. Mashg'ulot oxirida trener ishtirokchilarga yuqorida berilgan turli topshiriqlar bo'yicha bir necha namunaviy eskizlardan tarqatadi [2, 5].

IMAK (ishontirish maktabi) texnologiyasi. Talabalarning ishontirish (dalillar topish va ularni asoslashni bilish) va boshqara olish malakasini hamda tashkilotchilik qobiliyatlarini shakllantirish, shuningdek, jamoada va turli xil vaziyatlarda o'zini tuta olishga o'rgatishni ko'zda tutuvchi texnologiyadir [3].

Xulosa qilib ta'kidlash joizki, mazkur texnologiyani tarbiya jarayonida qo'llash orqali tahsil oluvchilarda mas'uliyat bilan ishga yondashish, ijodkorlik va yaratuvchanlik qobiliyatini shakllantirish, jamoada hamkor bo'lib ishlash kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga erishiladi. Shuningdek, IMAK ishontirish maktabi talabalarni ishontirish (dalillar topish va ularni asoslashni bilish) va boshqara olish malakasini hamda tashkilotchilik qobiliyatlarini shakllantirish, jamoada va turli xil vaziyatlarda o'zini tuta olishga o'rgatadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 26 martdagi PQ-5040-son "ma'naviy-marifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. / "Xalq so'zi" gazetasi, 2021 yil 27 mart, №2 (7842).
2. Ishmuxamedov R.J. A.Abduqodirov. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. T:2010
3. Dexkanova M.U. Tarbiyaviy ishlar metodikasi.O'quv qo'llanma-T: 2019

4. Dexkanova M.U. Pedagogikaning dolzarb muammolari. Galaxy international interdisciplinary research journal, 10(10), <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2582>
5. Dehqonova Ma'mura, Safarbayeva Ro'zaxon. O'quvchi va talaba-yoshlarning ijodiy qobiliyati va kreativ fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan dastur hamda texnologiyalar. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: nazariy va amaliy izlanishlar" nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya. 1707.2022. <https://zenodo.org/record/6657727#.Y7W0ZHVBzIU>
6. Dexkanova M.U. Zaripova D.A. Ijtimoiy fanlarni o'qitishda "Tarmoqli bumerang" texnologiyasidan foydalanish. Zamonaviy jamiyatda fan va ta'limning rivojlanish istiqbollari: muammo va yechimlar mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2021 yil 19 oktabr).
7. Салаева М.С. Таълим мазмунини прогностлашда амал қиладиган метод ва тамойиллар // Халқ таълими № 5. 2005. –Б.40-43.
8. Салаева М.С. Таълимга модулли ёндашув ва унда модулли дастурларни лойиҳалаштириш муаммолари / «Таълим жараёнини сифатли ташкил этишда илғор педагогик технологияларнинг роли» мавзuidaги Республика илмий-амалий конференцияси. Ўрта махсус касб-хунар таълим маркази. 2008. –Б. 162-164.
9. Салаева М.С., Мамирова Н. Модулли ёндашув таълим жараёнини лойиҳалаштириш сифатида / «Чарм буюмлар дизайни ва технологиясини ривожлантириш ва такомиллаштириш» «Пойабзал - 2008» мавзuidaги Республика илмий-амалий конференцияси. 25-26-сентябрь 2008. –Б. 290-295.
10. Салаева М.С., Мамирова Н., Шербобоева Ш. Таълим жараёнида талабаларни ўз-ўзини бошқаришга ўргатиш ижтимоий фаоллик омили сифатида / «Фаол ёшлар миллат фахри» Республика илмий-назарий анжумани материаллари, ГулДУ. 2008 йил 18 июнь. –Б. 95-96.

11. Салаева М.С., Астанкулова Н.А. Олий таълим муассасаларида педагогик ва ахборот технологияларини жорий этиш имкониятлари // *Мақtab va hayot*. № 1. 2010. – Б. 26-27.
12. Салаева М.С. Представление проблемной ситуации в виде задачи как психологическое средство мышление в младшем школьном возрасте / «Boshlang'ich ta'limning dolzarb muammolari» Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. – Urganch: 2011 yil 11 aprel. – В. 90-92.
13. Салаева М.С. Ўзбекистонда олий таълим мазмунини янгилашнинг ижтимоий-маданий омиллари // *Мақtab va hayot*. № 1. 2011. – Б. 24-26.
14. Салаева М.С., Халилова Ш.Т. Ўспиринларда креатив фикрлашни ривожлантиришнинг психологик жиҳатлари / “Психологияни ўқитишда замонавий инновацион ёндашув: психологлар фаолиятини ташкил этишда илғор технологиялар” номли Республика илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами. Низомий номидаги ТДПУ “Психология” ўқув-илмий маркази. 2019 йил 24 декабрь. – Б.13-16.
15. Sultanova, K., Musaev, K., Akhrarova, Z., Isanova, G., & Dekhkanova, M. (2020). Efficiency of using distance technologies (moodle, Camtasia studio) in teaching process. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(2), 2761-2764.
16. Ulmasovna, D. M., Asadova, I. Z., Ravilevna, A. A., & Kizi, T. M. B. (2022). *Enhancement the creativity of teachers in the context of digital education*. “Enhancement the creativity of teachers in the context of digital education” *International Journal of Health Sciences* <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS5.8967>
17. Ulmasovna, D. M., & Behruz, B. (2022). The role of modern educational technologies in the teaching of legal sciences. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(1), 305-309.

- 18.Hayitov, A. I., & Miltikboyeva, Z. (2022, May). Methods of organization of native language classes in primary classes on the basis of interactive methods. In *E Conference Zone* (pp. 11-13).